

Artigo

Um estudo da aplicação do ciclo PDCA com o método pesquisa-ação.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423581>

Gabriel Paulino Santos de Andrade

<https://orcid.org/0009-0009-2848-2359>

Rogério de Moraes Botelho

<https://orcid.org/0009-0002-4344-0746>

Wagner Andrade de Moura

<https://orcid.org/0009-0009-1346-6405>

Eliacy Cavalcanti Lélis

<https://orcid.org/0000-0002-6432-2354>

Napoleão Galegale

<https://orcid.org/0000-0003-2228-9151>

Resumo

A sinergia entre a natureza cíclica e participativa da pesquisa-ação e o rigor metodológico do PDCA tem despertado interesse acadêmico e prático, conforme evidenciado por aplicações recentes em setores como saúde, recursos humanos e agronegócio. Isto reflete a busca por melhorias contínuas em contextos organizacionais e sociais, a qual exige metodologias que integrem prática e teoria. Neste cenário, a pesquisa-ação, com seu caráter participativo e transformador, e o ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), com sua estrutura sistemática para melhoria da qualidade, emergem como abordagens complementares.

Diante disso, este artigo tem como objetivo geral identificar e analisar os fatores críticos que determinam o rigor científico na aplicação conjunta do ciclo PDCA com o método de pesquisa-ação segundo a percepção de especialistas. Para tanto, buscou responder à seguinte questão de pesquisa: “Quais são os fatores críticos que determinam o rigor científico na aplicação do ciclo PDCA com o método pesquisa-ação, segundo a percepção de especialistas em metodologias de pesquisa e gestão da qualidade?”

O estudo adotou uma abordagem qualitativa, exploratória e fenomenológica, utilizando entrevistas semiestruturadas com duas especialistas doutoras como principal método de coleta de dados.

Os resultados confirmaram a viabilidade da articulação entre o PDCA e a pesquisa-ação. Verificou-se que o PDCA oferece uma estrutura sistemática que direciona as ações e verifica os resultados. A combinação com a pesquisa-ação mostrou-se potente para a construção de soluções, promovendo o empoderamento dos participantes, que passam a se sentir protagonistas das melhorias. A análise destacou que o PDCA fornece o rigor e a sistematização necessários para operacionalizar os ciclos espiralados da pesquisa-ação, conferindo clareza metodológica e sustentação técnica.

Conclui-se que os fatores críticos para o rigor científico na integração PDCA e pesquisa-ação incluem: a clareza e a estruturação metodológica proporcionada pelo PDCA; a participação ativa e o empoderamento dos sujeitos, garantidos pela pesquisa-ação; a monitorização constante e baseada em dados e a composição de equipes multidisciplinares. Esta pesquisa demonstra que a combinação do método pesquisa-ação com o modelo PDCA constitui uma abordagem para a

resolução de problemas complexos. O estudo oferece subsídios para gestores, pesquisadores e profissionais interessados em adotar práticas de melhoria metodologicamente fundamentadas.

Palavras-chave: PDCA. Deming. pesquisa-ação. abordagem fenomenológica.

Abstract

The synergy between the cyclical and participatory nature of action research and the methodological rigor of the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle has drawn both academic and practical interest, as evidenced by recent applications in sectors such as healthcare, human resources, and agribusiness. This trend reflects the pursuit of continuous improvement in organizational and social contexts, which demands methodologies that integrate practice and theory. In this context, action research—with its participatory and transformative character - and the PDCA cycle - with its systematic structure for quality improvement - emerge as complementary approaches.

Accordingly, this article aims to identify and analyze the critical factors that determine scientific rigor in the joint application of the PDCA cycle and the action research method, based on experts' perceptions and also aims to answer the following research question: "What are the critical factors that determine scientific rigor in the application of the PDCA cycle with the action research method, according to experts in research methodologies and quality management?"

The study adopted a qualitative, exploratory, and phenomenological approach, using semi-structured interviews with two PhD-level experts as the primary data collection method.

The findings confirmed the feasibility of articulating PDCA and action research. It was observed that PDCA provides a systematic framework that guides actions and enforces the verification of results. When combined with action research, it proves to be a powerful approach for the collective construction of solutions, fostering participant empowerment and a sense of ownership over the improvement process. The analysis highlighted that PDCA offers the rigor and systematization necessary to operationalize the iterative cycles of action research, ensuring methodological clarity and technical robustness.

The study concludes that the critical factors for ensuring scientific rigor in the integration of PDCA and action research include: methodological clarity and structure provided by PDCA; active participation and empowerment of participants, ensured by action research; continuous, data-based monitoring; and the composition of multidisciplinary teams. This research demonstrates that combining the action research method with the PDCA model constitutes an effective approach for addressing complex problems. The study offers valuable insights for managers, researchers, and professionals interested in adopting methodologically grounded improvement practices.

Keywords: PDCA. Deming. action research. phenomenological approach.

1 Introdução

A busca por melhorias contínuas e soluções eficazes em contextos organizacionais, sociais, da saúde e outros, exige metodologias que integrem prática e teoria. Nesse cenário, a pesquisa-ação destaca-se por seu caráter participativo e transformador, promovendo intervenções planejadas e avaliadas ciclicamente (Lewin, 1946; Thiollent, 2011).

Paralelamente, o ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), amplamente difundido na gestão da qualidade (Deming, 1986), oferece uma estrutura sistemática para implementar melhorias, monitorar resultados e ajustar estratégias. Sua simplicidade e eficácia o tornaram um instrumento essencial para promover mudanças sustentáveis em diferentes setores.

A sinergia entre a natureza cíclica e participativa da pesquisa-ação e a estrutura sistemática do PDCA tem despertado interesse acadêmico e prático, especialmente em contextos que demandam intervenções planejadas, monitoradas

e ajustadas continuamente. Estudos recentes reforçam essa convergência: Basiri *et al.* (2024) aplicaram o FOCUS-PDCA na preparação hospitalar; Gushiken *et al.* (2022) reestruturaram setores de RH; Satolo, Ussuna e Mac-Lean (2023) otimizaram a ordenha em propriedades leiteiras; e Muharam e Firman (2022) melhoraram o monitoramento em tratamentos de fertilização *in vitro*. Estes exemplos indicam que o PDCA pode oferecer o rigor necessário para estruturar intervenções dentro dos ciclos da pesquisa-ação.

Diante do exposto, a presente pesquisa busca responder à seguinte pergunta: “Quais são os fatores críticos que determinam o rigor científico na aplicação do ciclo PDCA com o método pesquisa-ação, segundo a percepção de especialistas em metodologias de pesquisa e gestão da qualidade?”

2 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é Identificar e analisar os fatores críticos que determinam o rigor científico na aplicação conjunta do ciclo PDCA e do método de pesquisa-ação, segundo a percepção de especialistas.

3 Referencial Teórico

A aplicação do ciclo PDCA em contextos de pesquisa-ação exige a compreensão dos fundamentos de ambas as abordagens. Embora tenham origens distintas — a pesquisa-ação nas ciências sociais com Lewin (1946) e o PDCA na gestão da qualidade com Shewhart (1939) — ambas compartilham princípios como a ciclicidade, a reflexão e o foco na melhoria contínua.

3.1 Pesquisa-Ação

A pesquisa-ação é uma abordagem metodológica que se distingue por sua dupla finalidade: produzir conhecimento científico e promover a transformação de uma determinada realidade social ou organizacional (Thiollent, 2011). Diferentemente de métodos de pesquisa mais tradicionais, que buscam a neutralidade e o distanciamento do pesquisador, a pesquisa-ação pressupõe o envolvimento ativo e colaborativo de todos os sujeitos implicados na situação-problema (Franco, 2005). O pesquisador atua como um facilitador do processo, trabalhando em conjunto com os participantes para diagnosticar problemas, planejar intervenções, implementá-las, avaliar seus efeitos e refletir sobre os aprendizados gerados, num ciclo contínuo de ação e reflexão (Lewin, 1946).

Sua natureza participativa é um elemento central. Acredita-se que a mudança efetiva e sustentável só é possível quando aqueles que vivenciam o problema são protagonistas na busca por soluções (Thiollent, 2011). Esse envolvimento promove o empoderamento dos participantes, o desenvolvimento de capacidades locais e a construção coletiva de conhecimento para a prática. A pesquisa-ação aplica-se a contextos que demandam o engajamento dos profissionais para a melhoria de práticas e sistemas, como evidenciam o estudo de Punturungsee, P. *et al.* (2023). A pesquisa-ação aplica-se a contextos que demandam o engajamento dos profissionais para a melhoria de práticas e sistemas, como evidenciam o estudo de Punturungsee, P. *et al.* (2023), voltado à capacitação

de farmácias tailandesas, e a pesquisa de Basiri *et al.* (2024), focada na auditoria da preparação funcional de um hospital militar.

A ciclicidade é outra característica marcante da pesquisa-ação. O processo não é linear, mas sim espiralado, composto por sucessivos ciclos de planejamento, ação, observação (ou avaliação) e reflexão (Lewin, 1946; Franco, 2005). Cada ciclo informa o seguinte, permitindo ajustes e refinamentos nas estratégias de intervenção com base nos resultados observados e na compreensão aprofundada do contexto. Essa abordagem iterativa é particularmente adequada para lidar com problemas complexos e dinâmicos, onde as soluções não são conhecidas a priori e precisam ser construídas e adaptadas ao longo do processo (Thiollent, 2011).

3.2 Ciclo PDCA

Desenvolvido por Shewhart (1939) e popularizado por Deming (1986), o ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) consagrou-se como um pilar dos sistemas de gestão da qualidade. Trata-se de um modelo de estrutura simples, voltada ao controle e à melhoria contínua de processos, cuja operacionalização se dá por meio de quatro etapas interdependentes descritas a seguir:

Planejar (*Plan*): envolve a identificação do problema ou oportunidade, a análise das causas-raízes, a definição de objetivos claros e mensuráveis, e a elaboração de um plano de ação detalhado, incluindo indicadores para avaliação do desempenho (Deming, 1986).

Executar (*Do*): corresponde à implementação do plano, preferencialmente em pequena escala ou em ambiente controlado, para testar a viabilidade das ações propostas (Shewhart, 1939).

Verificar (*Check*): consiste no monitoramento e na medição dos resultados obtidos, comparando-os com os objetivos estabelecidos, por meio da análise crítica dos dados coletados (Deming, 1986).

Agir (*Act*): com base nos resultados da verificação, define-se se as mudanças serão padronizadas e implementadas em maior escala ou se serão adotadas ações corretivas, reiniciando-se o ciclo para promover melhorias contínuas (Deming, 1986; Shewhart, 1939).

O PDCA oferece uma estrutura sistemática para resolver problemas e implementar melhorias com base em dados, aplicável desde processos industriais até serviços de saúde, educação e administração pública. Como exemplo, Satolo *et al.* (2023) aplicaram ferramentas *Lean Six Sigma* para otimizar processos de ordenha, ilustrando o uso do PDCA para ganhos de eficiência.

A Figura 1 representa a forma cíclica das quatro etapas (Planejar, Fazer, Checar e Agir) que vai da identificação à resolução de não conformidades, geralmente requerendo múltiplas iterações para consolidar a melhoria contínua.

Figura 1: Ciclo PDCA esquematizado graficamente

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.3 Variações do Ciclo PDCA

Reconhecendo a necessidade de uma análise mais aprofundada antes do planejamento em determinados contextos, foram desenvolvidas variações do ciclo PDCA, entre as quais destaca-se o modelo FOCUS-PDCA, amplamente utilizado na área da saúde (Berwick, 1996). O acrônimo FOCUS representa etapas que precedem o ciclo PDCA tradicional:

Find (Encontrar): identificar o processo que requer melhoria;

Organize (Organizar): formar uma equipe com conhecimento do processo;

Clarify (Clarificar): esclarecer o estado atual do processo, frequentemente por meio de fluxogramas e coleta de dados preliminares;

Understand (Compreender): analisar as causas da variação ou do problema identificado;

Select (Selecionar): escolher a intervenção ou a área do processo a ser aprimorada.

Concluídas as etapas FOCUS, aplica-se o ciclo PDCA para implementar e avaliar as melhorias selecionadas. Essa fase inicial mais detalhada busca assegurar o entendimento aprofundado do problema e a preparação adequada da equipe antes do planejamento da intervenção (Berwick, 1996).

3.4 A articulação entre Pesquisa-Ação e PDCA

A convergência entre a pesquisa-ação e o ciclo PDCA reside na sua natureza cíclica, reflexiva e orientada para a ação transformadora (Lewin, 1946; Deming, 1986). Thiollent (2011) destaca ainda que o método pesquisa-ação enfatiza a participação, a colaboração e a compreensão do contexto social, enquanto que o PDCA oferece uma estrutura metodológica sistemática para guiar os ciclos de intervenção e melhoria (Shewhart, 1939). O uso conjunto da pesquisa-ação e do PDCA permite que as intervenções planejadas dentro da pesquisa-ação sejam conduzidas com maior rigor metodológico, facilitando o monitoramento, a

avaliação baseada em evidências e a implementação de ações corretivas de forma estruturada.

4 Metodologia

O método aplicado nesta pesquisa tem o caráter qualitativo, exploratório com abordagem fenomenológica com a realização de entrevistas. A natureza qualitativa fundamenta-se no fato da pesquisa buscar a compreensão de percepções, experiências e significados, que os entrevistados atribuíram à integração metodológica, entre PDCA e pesquisa-ação. O caráter exploratório da pesquisa reside no fato das entrevistas revelarem aspectos emergentes não claramente delineados na fundamentação teórica. A abordagem fenomenológica se manifesta na investigação das percepções dos entrevistados, permitindo destacar os pontos aplicáveis ao PDCA e à pesquisa-ação

A dimensão qualitativa da pesquisa justifica-se pela natureza intrínseca dos dados que se pretende obter e analisar. Este estudo concentra-se na compreensão aprofundada das percepções, experiências vivenciadas e significados subjetivos que os entrevistados podem atribuir à articulação metodológica entre o ciclo PDCA com o método pesquisa-ação. A abordagem qualitativa possibilita compilar e interpretar as opiniões dos especialistas, permitindo uma análise que transcende os aspectos superficiais e alcança uma maior compreensão sobre como essas metodologias podem ser articuladas e aplicadas de forma complementar em contextos práticos.

Já o caráter exploratório desta investigação fundamenta-se no reconhecimento de que a integração entre PDCA e pesquisa-ação representa um campo de estudo ainda em desenvolvimento, com aspectos teóricos e práticos que não foram completamente mapeados ou sistematizados na literatura especializada. As entrevistas com especialistas foram estruturadas de modo a permitir que elementos emergentes, não claramente delineados ou previstos na fundamentação teórica inicial, pudessem ser identificados e analisados. Esta característica exploratória confere à pesquisa a flexibilidade necessária para descobrir novas perspectivas, identificar lacunas no conhecimento existente e revelar *insights* originais que possam contribuir para a construção de conhecimento na área, ampliando os horizontes conceituais e práticos relacionados à aplicação conjunta dessas metodologias.

A abordagem fenomenológica manifesta-se na forma de como a pesquisa direciona seu foco investigativo. O estudo concentra-se primordialmente na investigação sistemática das percepções, experiências e vivências dos entrevistados, buscando compreender como esses especialistas interpretam, experimentam e atribuem sentido à aplicabilidade das metodologias PDCA e pesquisa-ação em seus respectivos contextos profissionais. A fenomenologia, enquanto método de investigação, permite que os pesquisadores acessem a essência das experiências dos participantes, identificando os elementos centrais que os entrevistados consideram relevantes, aplicáveis e significativos dentro das duas metodologias estudadas. Esta perspectiva fenomenológica valoriza a subjetividade dos especialistas como fonte legítima de conhecimento, reconhecendo que suas percepções são construídas a partir de experiências de aplicação e reflexão crítica sobre as potencialidades e limitações de cada abordagem metodológica.

Em síntese, a articulação dessas três dimensões metodológicas – qualitativa, exploratória e fenomenológica – proporciona um arcabouço investigativo e adequado para analisar a aplicabilidade integrada do PDCA e da pesquisa-ação, a partir das contribuições dos especialistas entrevistados, cujas perspectivas informadas pela experiência prática constituem o núcleo central desta investigação.

4.1 Entrevistas com especialistas

As entrevistas com especialistas constituem o principal método de coleta de dados desta pesquisa. Esta técnica possibilita o acesso ao conhecimento experiencial e às percepções de profissionais com atuação prática e teórica em gestão da qualidade, melhoria contínua e metodologias participativas de pesquisa.

A opção pela entrevista alinha-se com a natureza qualitativa, exploratória e fenomenológica do estudo. O método permite capturar informações factuais, interpretações, reflexões e insights provenientes da trajetória profissional e acadêmica dos participantes.

Esta etapa da investigação tem como finalidade validar achados preliminares e enriquecer a análise com a perspectiva dos especialistas, aprofundando a compreensão sobre a aplicação integrada do ciclo PDCA com a pesquisa-ação. O Quadro 1 apresenta o roteiro de entrevista, destinado a especialistas, professores e profissionais da área de qualidade, com os respectivos propósitos de cada questão.

Quadro 1: Roteiro de entrevista semiestruturada

Fatores Críticos	Pergunta	Propósito
A. Eficiência de Processos	1. De que forma o ciclo PDCA contribuiu para a redução de custos e desperdícios no projeto analisado?	Investigar evidências concretas de ganhos de eficiência e otimização de recursos resultantes da aplicação prática do PDCA, alinhando-se diretamente com o Objetivo Específico 1 de analisar a eficiência de processos.
B. Participação e Empoderamento	2. Como a combinação do PDCA com a pesquisa-ação contribuiu para a construção coletiva de soluções?	Explorar a dimensão colaborativa da metodologia integrada, buscando compreender como a sinergia entre as abordagens operacionalizou o empoderamento e a cocriação, atendendo ao Objetivo Específico 2.
C. Melhoria Contínua e Sistematização	3. De que maneira o PDCA ajudou a estruturar ciclos de melhoria contínua de forma clara?	Analisar o papel do PDCA como framework organizador que confere clareza e sistematicidade aos processos iterativos da pesquisa-ação, validando a tese central sobre o rigor metodológico.
D. Sustentabilidade e Replicabilidade	4. A estrutura cíclica das metodologias contribuiu para maior continuidade das	Investigar a sustentabilidade temporal e replicabilidade das melhorias, examinando se a natureza iterativa das metodologias cria

	melhorias? Como isso foi percebido?	mecanismos que perpetuam os ganhos para além do projeto inicial.
E. Resultados e Impactos	5. Que sugestões daria para quem pretende adotar essa abordagem?	Sintetizar o conhecimento experiencial dos especialistas em recomendações práticas, atendendo ao Objetivo Específico 3 e enriquecendo a contribuição prática do trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores

5 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados da análise de conteúdo aplicada às entrevistas com duas especialistas, seguindo a metodologia de Bardin (1977). A exposição organiza-se nos cinco eixos temáticos definidos *a priori* - Eficiência de Processos, Participação e Empoderamento, Melhoria Contínua e Sistematização, Sustentabilidade e Replicabilidade, e Resultados e Impactos - integrando as evidências das falas com discussão crítica à luz do referencial teórico. Para cada eixo, são apresentadas as percepções das especialistas, seguidas de análise interpretativa que busca compreender os significados e implicações das convergências e divergências identificadas.

As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas virtualmente e o conjunto de dados analisado foi composto pelas falas de duas professoras doutoras com experiência tanto docente quanto prática nos temas investigados. Para preservar o anonimato, as participantes são referenciadas como Especialista 1 e Especialista 2. A Especialista 1 possui expertise em metodologias de pesquisa e gestão da qualidade, com um perfil teórico-metodológico. A Especialista 2 tem experiência em orientar pesquisas aplicadas, incluindo um trabalho recente que implementou a integração PDCA-pesquisa-ação em uma indústria têxtil.

Após a gravação e transcrição das falas, com o consentimento das participantes, a análise buscou extrair evidências para validar a integração metodológica entre o ciclo PDCA e a pesquisa-ação.

A análise seguiu três fases: pré-análise (leitura flutuante), exploração do material (categorização por núcleos de sentido) e tratamento dos resultados (inferência e interpretação). Os dados foram categorizados em cinco eixos temáticos: Eficiência de Processos, Participação e Empoderamento, Melhoria Contínua e Sistematização, Sustentabilidade e Replicabilidade, e Resultados e Impactos.

A análise organiza-se nos cinco eixos temáticos considerados como fatores críticos relacionados na pesquisa científica em relação às evidências das falas das especialistas com interpretação à luz do referencial teórico:

a) Eficiência de Processos

De que forma o ciclo PDCA contribuiu para a redução de custos e desperdícios no projeto analisado?

As percepções sobre a contribuição do PDCA para a eficiência revelaram perspectivas complementares. A Especialista 1 enfatizou a estruturação

sistemática com etapas claras que direcionam o profissional de forma objetiva, destacando como diferencial a verificação obrigatória pós-execução: "o diferencial do PDCA é que ele prevê pós-execução, obrigando o cumprimento do ciclo até o impacto para verificar se o resultado realmente foi dentro do esperado".

A Especialista 2 apresentou evidências concretas de caso na indústria têxtil, relatando redução do *lead time* e otimização do processo como um todo, com benefícios que incluíram melhoria das condições de trabalho e outros ganhos sistêmicos, demonstrando que os objetivos foram alcançados conforme planejado.

b) Participação e Empoderamento

Como a combinação do PDCA com a pesquisa-ação contribuiu para a construção coletiva de soluções?

A análise revelou aspectos importantes sobre a dinâmica participativa. A Especialista 1 identificou coincidência metodológica entre as abordagens, destacando o diferencial da participação ativa do pesquisador no contexto, porém alertando para o risco de viés quando o pesquisador está muito imerso e recomendando formação de equipe multidisciplinar.

A Especialista 2 descreveu processo de conscientização e empoderamento onde, através do treinamento, conseguiu-se que toda a equipe se envolvesse e os trabalhadores se sentissem "não só parceiros como donos dos processos", com sugestões de melhoria partindo dos próprios trabalhadores e participação efetiva em todas as fases da avaliação.

c) Melhoria Contínua e Sistematização

De que maneira o PDCA ajudou a estruturar ciclos de melhoria contínua de forma clara?

A análise destacou a importância da sistematização metodológica. A Especialista 1 contrastou a melhoria contínua aberta com a estruturação que o PDCA oferece, argumentando que "conceitos muito abertos podem ser vulneráveis, dependendo da experiência do pesquisador". Defendeu que o PDCA fornece rigor metodológico e direcionamento científico para a experiência de pesquisa.

A Especialista 2 considerou o PDCA fundamental para conscientização e estruturação da melhoria, destacando que a equipe desenvolveu autonomia na avaliação e o processo tornou-se contínuo e autossustentável, com o retorno cíclico ao PDCA sendo fundamental em todo o processo.

d) Sustentabilidade e Replicabilidade

A estrutura cíclica das metodologias contribuiu para maior continuidade das melhorias? Como isso foi percebido?

A análise revelou diferentes dimensões destes conceitos. A Especialista 1 enfatizou que o PDCA permite replicabilidade metodológica em diferentes contextos, com o procedimento padronizado oferecendo sustentação técnica para propostas de melhoria.

A Especialista 2 relatou que a valorização pessoal dos participantes foi fundamental para a sustentabilidade, com os trabalhadores podendo ver os resultados no ambiente de trabalho, gerando motivação para continuidade. Há

planos de expansão para outras unidades e desenvolvimento de ferramentas automatizadas para análises futuras.

e) Resultados e Impactos

Que sugestões daria para quem pretende adotar essa abordagem?

As recomendações revelaram orientações importantes para aplicações futuras. A Especialista 1 enfatizou a necessidade de cuidado metodológico, diferenciando entre abordagem científica e resolução comercial de problemas, recomendando equipe multidisciplinar e clareza sobre limitações da pesquisa.

A Especialista 2 destacou a riqueza da pesquisa-ação pela participação ativa do pesquisador como agente de mudança, considerando a abordagem aplicável em qualquer área e enfatizando ganhos significativos tanto para o pesquisador quanto para a organização.

As especialistas destacam a importância da estruturação metodológica oferecida tanto pelo PDCA quanto pelo método pesquisa-ação e ambas concordam sobre a importância do envolvimento ativo dos participantes em todas as fases do método pesquisa-ação, bem como valorizam as fases de monitoramento e verificação presentes nos dois métodos para garantir a efetividade das melhorias. As autoras enxergam as metodologias como complementares, reconhecendo a sinergia e os benefícios mútuos que cada uma oferece, ao aportar seus pontos fortes para a articulação. Além disso, compartilham a mesma visão quanto à importância do rigor científico.

As especialistas apresentam enfoques distintos quanto à aplicação do PDCA associado com a pesquisa-ação. A Especialista 1 adota uma abordagem mais teórica e cautelosa, com atenção aos cuidados metodológicos, à necessidade de equipe multidisciplinar (incluindo membros externos) e aos riscos e limitações da articulação entre os métodos. Já a Especialista 2 assume uma postura mais prática e otimista, priorizando resultados concretos, o fortalecimento da equipe interna e os benefícios alcançados. Enquanto a primeira destaca a replicabilidade técnica e metodológica, a segunda valoriza aspectos humanos, como a motivação e o desenvolvimento organizacional.

A Especialista 2 enfatiza impactos organizacionais mais amplos, como o fortalecimento da cultura de aprendizagem e a valorização profissional, além de destacar a criação de ferramentas técnicas sustentáveis. A Especialista 1 traz uma análise mais analítica do papel do pesquisador, distinguindo cuidadosamente as implicações entre consultores externos e pesquisadores internos na condução da pesquisa-ação.

A análise das entrevistas com as especialistas confirma a viabilidade e eficácia metodológica do ciclo PDCA no contexto da pesquisa-ação. Os resultados desta combinação oferecem benefícios significativos tanto do ponto de vista teórico-metodológico quanto prático-aplicado.

A articulação entre o ciclo PDCA e a pesquisa-ação configura-se como uma abordagem metodológica eficaz para impulsionar melhorias sustentáveis nos processos organizacionais, com potencial para gerar rigor técnico e engajamento participativo.

Quanto aos resultados observáveis das entrevistas com especialistas, estes confirmaram a sinergia entre as duas metodologias, destacando que o PDCA

fornece a sistematização e o controle necessários para a operacionalização das ações propostas pela pesquisa-ação, enquanto esta última assegura a participação ativa dos sujeitos e a contextualização das intervenções.

Dessa forma, conclui-se que a utilização conjunta do ciclo PDCA com a pesquisa-ação representa uma abordagem para a resolução de problemas complexos, promovendo transformações organizacionais orientadas por evidências, participação e aprendizado contínuo. Os achados desta pesquisa podem subsidiar gestores, pesquisadores e profissionais interessados em adotar práticas de melhoria sustentáveis e metodologicamente bem fundamentadas.

6 Considerações finais

A presente pesquisa reafirma a aplicação do ciclo PDCA com a pesquisa-ação como estratégia para promover melhorias organizacionais sustentáveis. Os resultados revelam uma complementaridade metodológica: de um lado, o PDCA fornece a sistematização, o rigor e o controle das etapas; de outro, a pesquisa-ação garante a participação ativa dos sujeitos, o empoderamento coletivo e a contextualização das intervenções em ambientes complexos.

Em relação à questão de pesquisa — *“Quais são os fatores críticos que determinam o rigor científico na integração entre PDCA e pesquisa-ação, segundo a percepção de especialistas em metodologias de pesquisa e gestão da qualidade?”* — as entrevistas evidenciaram que o rigor científico depende de clareza metodológica, participação efetiva dos envolvidos, monitoramento constante e composição de equipes multidisciplinares. A Especialista 1 ressaltou a necessidade de diferenciar a investigação científica da resolução prática de problemas, enquanto a Especialista 2 destacou os ganhos decorrentes da aplicação estruturada da pesquisa-ação, reforçando que ambas as perspectivas convergem para a importância do rigor metodológico.

A análise dos fatores críticos, detalhados no quadro 1, para o desenvolvimento de pesquisas sobre a aplicação do ciclo PDCA no contexto da pesquisa-ação revelou uma convergência direta com as perspectivas das especialistas consultadas. As contribuições teórico-metodológicas e práticas deste estudo indicam que a aplicação do método PDCA com pesquisa-ação constitui um arcabouço para a condução de ciclos contínuos de melhoria, conciliando eficiência técnica e valorização humana. Ressalta-se, contudo, a necessidade de cuidados metodológicos e de adaptação às especificidades de cada contexto para assegurar a validade dos resultados.

Em resumo, a combinação dessas metodologias revela-se inovadora e cheia de potencial, oferecendo importantes contribuições para a gestão da qualidade, o desenvolvimento organizacional e o fortalecimento de uma cultura de melhoria contínua pautada em evidências e na participação ativa. Este estudo, portanto, inaugura novas possibilidades para investigações futuras que possam explorar mais a fundo a aplicação desse modelo em diversos setores, ampliando sua consolidação como uma ferramenta estratégica essencial para o desenvolvimento sustentável e colaborativo nas organizações.

Referências

Araújo, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006.

Bardin, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

Basiri, A. *et al.* Improving the non-structural preparedness of the selected hospital based on the FOCUS-PDCA model: action research. **BMC Emergency Medicine**, v. 24, n. 1, art. 106, 2024. DOI: 10.1186/s12873-024-01006-w.

Berwick, D. M. A primer on leading the improvement of systems. **BMJ**, v. 312, n. 7031, p. 619-622, 1996.

Deming, W. E. **Out of the crisis**. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1986.

Deming, W. E. **Qualidade: a revolução da administração**. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990.

Franco, M. A. S. Pedagogia da pesquisa-ação. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 483-502, set./dez. 2005.

Guedes, V. L. S.; Borschiver, Suzana. Bibliometria: uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do conhecimento científico e tecnológico. In: ENCONTRO NACIONAL DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 6., 2005, Salvador.

Anais [...]. Salvador: CINFORM, 2005. p. 1-18.

Gushiken, T. T. *et al.* Strategic restructuring of the Human Resources sector in a Junior Enterprise. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 16, n. 3, p. e03037, 2022. DOI: 10.24857/rgsa.v18n2-013.

Lewin, K.. Action research and minority problems. **Journal of Social Issues**, v. 2, n. 4, p. 34-46, 1946.

Muharam, R.; Firman, F. Lean Management Improves the Process Efficiency of Controlled Ovarian Stimulation Monitoring in IVF Treatment. **Journal of Healthcare Engineering**, Volume 2022, Article ID 6229181, 10 pages. <https://doi.org/10.1155/2022/6229181>

Punturungsee, P. *et al.* Empowerment interventions for pharmacies to comply with the Good Pharmacy Practice (GPP) in Thailand. **Pharmacy Practice**, v. 21, n. 3, p. 2852, 2023. DOI: 10.18549/PharmPract.2023.3.2852.

Satolo, E.; Ussuna, G. A; Mac-Lean, P. A. B. Lean Six Sigma Tools for Efficient Milking Processes in Small-Scale Dairy Farms. **Ingeniería e Investigación**, v. 43, n. 3, p. e101507, 2023. DOI: 10.15446/ing.investig.101868.

Shewhart, W. A. **Statistical method from the viewpoint of quality control**. Washington: The Graduate School, the Department of Agriculture, 1939.

Thiollent, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.